

CERTIFICATE OF APPRECIATION

THIS CERTIFIES THAT
TAFAKKUR MANZILI
JURNALIDA FAOL ISHTIROK ETGANI UCHUN

Farangiz Xolmurodova

ABDULLA ORIPOV SHE'RIYATIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARINING BADIY TAHLILI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

2023/IYUN

